

Ўзбекистонда ижтимоий таъминат тизимини такомиллаштириш ва барқарорлигини ошириш имкониятлари.

Рахимжонов А.В.

ЎзМУ Иқтисодиёт факультети
“Макроиктисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон ижтимоий таъминот тизимининг ривожланиш йўналишлари ва барқарорлигини ошириш имкониятлари таҳлил этилган. Шунингдек ижтисоий таъминот тизимидаги айрим муаммо ва камчиликлар бўйича, пенсия тизимини барқарорлигини ошириш ва аҳолининг пенсиядан кейинги турмуш фаровонлигини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлари: пенсияни хисоблашни базавий миқдори, ўртача иш хақи, қоплаш коэффициенти, меҳнат стажи, суғурта бадалли.

Аннотация. В данной статье анализируются направления развития и возможности повышения стабильности системы социального обеспечения Узбекистана. Также были разработаны предложения по некоторым проблемам и недостаткам в системе обязательного пенсионного обеспечения, направленные на повышение стабильности пенсионной системы и улучшение благосостояния населения после выхода на пенсию.

Ключевые слова: базовый размер назначения пенсии, средняя заработная плата, коэффициент возмещения, трудовой стаж, страховой взнос.

Abstracts . This article analyzes the directions of development and opportunities to increase the stability of the social security system of Uzbekistan. Also proposals on some problems and shortcomings in the system of compulsory pension provision aimed at increasing the stability of the pension system and improving the welfare of the population after retirement have been developed.

Keywords: basic pension size, average salary, reimbursement rate work experience, insurance premium.

Кириш.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг бозор иқтисодиётига ўтишнинг ўзига ҳос йўлини танлади. Ушбу ўзига ҳосликни мамлакатимиз президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан ишлаб чиқилган дастур ва стратегиларнинг асосий тамойил ва мақсадлари қаторидан, айнан “Кучли ижтимоий сиёсат”, “Ижтимоий соҳани ривожлантириш”, “Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш”, “Барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш” каби ижтимоий йўналтирилган аҳоли фаровонлигини яхшилаш бош мақсад қилиб белгиланган ғоялар, муҳим ўрин олганида кўришимиз мумкин.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар орасида *А.В.Вахабов* пенсия тизимини ислоҳ этиш заруратини, хусусиятларини ва ривожлантириш йўналишларини чуқур таҳлил қилган. У ўзининг илмий-тадқиқот ишларида пенсия тизимини ислоҳ этишнинг жаҳон тажрибасини таҳлил қилган, жаҳон молиявий иқтисодий инқирозини пенсия тизимини ислоҳ этишга таъсирини ва Ўзбекистонда пенсия таъминотини молиявий барқарорлигини таъминлашнинг илғор тажрибасидан ижодий фойдаланишни такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиққан, ҳамда пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибалари асосида миллий пенсия тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.[6]

М.Д. Зиядуллаевнинг таъкидлашича, Иқтисодиётни эркинлаштириш босқичида Ўзбекистонда фаол ижтимоий сиёсатни амалга ошириш янгича амалий ва самарали шаклларни кўллашни тақозо этади. Жаҳон тажрибасига кўра, пенсия тизими фаолиятини йўлга қўйиш ва ундан самарали фойдаланиш бошқа даромад ҳисобга олинган ҳолатда ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш ва кишиларни кексаликда камбағалликдан ҳимоялашнинг муҳим воситаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Пенсия тизими таъминот асосида шакллантириладиган ва аҳолининг ижтимоий эҳтиёжларини қондириш ва конституцион ҳуқуқларини амалга ошириш учун йўналтириладиган пул маблағлари жамғармасидан фойдаланишга асосланади.[7]

Д.Р.Рустамов ўзининг илмий тадқиқот ишларида Ўзбекистонда пенсия жамғармасининг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг илмий-услугий асосларини ўрганган ва бу орқали аҳолининг турмуш фаровонлигини яхшилашдаги иқтиёжлари таҳлил қилинган.[9]

Яна бир иқтисодчи олимлардан *Ш. У. Ражабов* эса айнан пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибаларини ўрганган ва Ўзбекистон пенсия тизимини ривожлантириш бўйича, фуқароларнинг турмуш сифатини фаровонлиштириш бўйича ўзининг илмий ва амалий тавсияларини ишлаб чиққан.[8]

Тадқиқот методологияси.

Ижтимоий таъминот тизимининг такомиллаштириш ва барқарорлигини ошириш имкониятлари бўйича олиб борилган тадқиқотимиз давомида индукция, дедукция, анализ, синтез, статистик таҳлил, қиёсий таҳлил методларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Мустақил Ўзбекистон ижтимоий таъминот тизимини ривожлантириш мақсадида кўплаб ўзгаришлар амалга оширилди. Дастлаб 1993 йил 3 сентябрьда “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди ва ушбу қонун асосида Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг пенсия таъминоти тизимидаги муносабатлари тартибга

солина бошланди. 2005 йил 1 январдан мамлакатимизда давлат пенсия тизимига қўшимча равишда пенсия тизимининг барқарорлигини ошириш мақсадида жамғариб бориладиган пенсия тизими жорий этилди. Бу тизим эса 2004 йил 2- декабрда қабул қилинган “Фуқароларнинг жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонуни билан тартибга солинади. Ушбу қонунлардаги айрим меъёрлар бозор иқтисодиёти меъзонларидан келиб чиқиб, турли қўшимча ва ўзгаришлар билан бойитиб келинмоқда. Чунончи фуқароларга давлат пенсиясини олиш учун талаб этиладиган минимал меҳнат стажи 5- йилдан 7 йилга оширилди. Бундан ташқари ёшга доир пенсияларни ҳисоблаш фуқароларнинг ўртача иш ҳақи миқдоридан келиб чиқиб амалга оширилади. Мустақилликнинг дастлабки йилларида Фуқаролар ўртача иш ҳақи миқдорининг эса тўлиқ ҳаммаси эмас аксинча, пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдорининг 7 баробаридан ортиқ қисми фуқароларни пенсияларини ҳисоблашда инобатга олинмас эди. Ушбу кўрсаткич 2008 йилдан 8 баробарга, 2019 йилдан 10 баробарга ва 2023 йилдан 12 баробар миқдорга оширилди. Бугунги кунда пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори— 372 минг сўмни ташкил этмоқда.[14] Бу ерда шуни кўришимиз мумкинки бугунги кунда фуқароларнинг пенсияларини ҳисоблашда ҳисобланган ўртача иш ҳақининг, пенсияни ҳисоблашни базавий миқдорининг 12 баробаридан ортиқ қисми пенсияларни ҳисоблашда инобатга олинмайди ($372\ 000 \cdot 12 = 4\ 464\ 000$). Бундай меъёр ижтимоий адолатни таъминлаш мақсадида белгиланган лекин келгусида бозор муносабатларига ўтиш асносида бундай бозор иқтисодиётига зид талаблар бекор қилиниши зарур.

Бугунги кунда Мамлакатимизда пенсия тизими ва аҳолини ижтимоий жиҳатдан мухтож қатламини қўллаб-қувватлаш, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини барқарорлаштириш, ҳамда манизилликни ошириш мақсадида амалга оширилган энг катта ислоҳот бу “Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги”нинг ташкил этилиши бўлди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги, ПФ-82-сон “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида” фармони асосида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги (кейинги ўринларда — Агентлик), шунингдек, унинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар бошқармалари ҳамда туман (шаҳар)ларда «Инсон» ижтимоий хизматлар марказлари ташкил этилди.[3] Бу эса ижтимоий ҳимояга мухтож аҳолини манзилли ижтимоий ҳимоя қилиш ва уларга ёрдам кўрсатиш, ҳамда унинг самарали назорат тизимлари сифатини янада оширишги хизмат қилди.

Айнан ушбу агентликнинг ташкил этилиши билан бирнечта ижтимоий соҳалардаги, ижтимоий хизматлар агентлик тизими ва унинг ҳудудий бўлимлари фаолиятининг асосий йўналишлари этиб белгиланди. Жумладан

пенсия таъминоти тизимидан (Иқтисодиёт ва Молия Вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари пенсия жамғармалари), Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги тасарруфига қуйидги хизматлар ўтказилди:

- Ёшга оид нафақа;
- Боқувчисини йўқотганлик нафақаси;
- Ўзгалар парваришига муҳтож ногиронлиги бўлган 18 ёшгача болаларнинг парвариши билан банд бўлган қонуний вакилига нафақа;
- Болалиқдан ногиронлиги бўлган шахсларга нафақа (1 ва 2-гурух, 18 ёшдан катта);
- 1 ва 2-гурух ногиронлари учун нафақа;
- Кам таъминланган оилалар учун болалар нафақаси;
- Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам;
- Фарзанд туғилганда бериладиган бир марталик нафақа («Суюнчи пули»);
- Дафн қилиш учун нафақа («Дафн пули»).

Фуқаролар барча ижтимоий тўловлар билан боғлиқ барча саволларига туман ёки шаҳарлардаги «Инсон» ижтимоий хизматлар марказларига мурожаат қилишлари мумкин.[3]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 октябрьдаги ПҚ-353-сон “Аҳолига пенсия тайинлаш бўйича кўрсатиладиган давлат хизматлари сифатини янада оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори орқали қуйидаги ўзгаришлар белгиланди:

а) 2024 йил 1 январдан бошлаб фуқароларга давлат пенсияларини тайинлаш учун амалдаги тартибга қўшимча равишда уларнинг хоҳишига кўра Давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали мурожаат қилиш ҳуқуқи берилди;

фуқароларга давлат пенсиялари тайинланганидан сўнг уларнинг шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларидаги маблағларини Ягона интерактив давлат хизматлари портали ёки АТ «Халқ банки»нинг мобиль иловаси орқали олиш имконияти яратилди.

б) 2025 йил 1 мартдан бошлаб фуқароларга ёшга доир пенсияларни «Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 7- моддасида белгиланган ёшга тўлтиш муносабати билан алоҳида мурожат талаб этмаган ҳолда проактив шаклда тайинлаш тартиби жорий этилади.[4]

Ушбу юқоридаги ўзгаришлар, ислохотлар албатта биринчи навбатта фуқароларга енгиллик ва қулайликлар яратади шу билан бирга ижтимоий таъминат тизимининг барқарорлигини оширишги хизмат қилади.

Ўзбекистон ижтимоий таъминот тизимида бугунги кунга қадар амалга оширилган ислохотларга қарамай айрим, барқарорликни оширишга салбий таъсир этувчи нормалар мавжуд. Жумладан Ҳалқаро меҳнат ташкилотининг

“Ижтимоий таъминотнинг минимал меъёрлари” номли 102 сонли конвенциясида пенсия тизимини барқарорлигини таъминлаш ва пенсионерлар турмуш фаровонлигини ошириш омиллари (1-пенсионерга, 4-ишловчи тўғри келиши, ёшга доир пенсияга чиқиш учун минимал 15-йиллик меҳнат стажига эга бўлиши, қоплаш коэффициенти 40% бўлиши, пенсияга чиқиш ёши эса эркаклар ва аёллар учун 60 ва ундан юқори бўлиши кераклиги) белгиланган.[5] Ушбу юқорида Ҳалқаро Меҳнат Ташкилоти томонидан саналган нормалар давлат пенсия таъминоти тизими барқарорлигини ошириш омиллари сифатида белгиланади. Ўз ўрнида Ўзбекистон пенсия тизимини ўрганиш ва таҳлил қилиш жараёнида шуни кўришимиз мумкинки, юқорида белгиланган нормалар ҲМТ томонидан белгиланган талаблар даражасида эмас. Масалан:

Биринчидан – ёшга доир белгиланган тўлиқ пенсияни олиш учун талаб этиладиган меҳнат стжаи “эркаклар учун – 25 йил, аёллар учун – 20 йил” ни ташкил этади. Лекин Иш стажи тўлиқ бўлмаган ҳолда белгиланган энг кам пенсияларни олиш учун “минимал 7- йиллик” меҳнат стажига эга бўлиши талаб этилади.[1] 2012 йилда Иш стажи тўлиқ бўлмаган ҳолда пенсия олувчилар 4.1 % ни ташкил этган бўлса, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич 30.1 % га ошганлигини кўришимиз мумкин(1-диограмма). Иш стажи тўлиқ бўлмаган ҳолда пенсия олиш учун ҲМТ томонидан - 15 йиллик меҳнат стажи талаб этилиш белгиланган. Ушбу талаблар албатта давлат пенсия таъминоти барқарорлигини ошириш ва фуқароларнинг пенсия ёшидан кейинги турмуш сифатини оширишга қаратилган.

(1-диограмма)

Ўзбекистонда иш стажи тўлиқ бўлмаган чоғдаги пенсия олувчиларнинг жами пенсионерлар таркибидаги салмоғининг йиллар кесимида ўзгариши, фоизда [13]

Иккинчидан – 1 пенсионерга 1,5 ишловчи (суғурта бадали тизимида иштирокчи) тўғри келмоқда (ҲМТ томонидан 1 та пенсионерга, 4 та бадал тўловчи). Суғурта бадали тўловчилар томонидан амалга оширилаётган тўловлар пенсионерларни пенсия билан таъминлашда муҳим манба ҳисобланади. Ўзбекистон пенсия жамғармасининг асосий даромад манбаи ягона ижтимоий тўлов (ЯИТ) ҳисобланади. Ушбу тўлов иш берувчи

томонидан умумий иш ҳақи фондидан тўлаб берилади, 2018-йил ҳолатига кўра ЯИТ миқдори барча юридик шахслар учун 25 фоиз (24,8 фоизи - Пенсия жамғармасига; 0,1 фоизи - Бандлик жамғармасига; 0,1 фоизи - Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясига), микрофирма ва кичик корхоналар ҳамда фермер хўжаликлари учун 15 фоиз (14,8 фоизи - Пенсия жамғармасига; 0,1 фоизи - Бандлик жамғармасига; 0,1 фоизи - Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясига) этиб белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 26-декабрдаги ПҚ-4086 сонли Қарорига кўра 2019-йил 1-январдан бошлаб бюджет ташкилотлари ва давлат корхоналари, шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ давлат улуши бўлган юридик шахслар - 25 фоиз миқдорда (99,2 фоизи - Пенсия жамғармасига; 0,4 фоизи - Бандлик жамғармасига; 0,4 фоизи - Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясига) ҳамда 1 бандга тегишли бўлмаган бошқа юридик шахслар - 12 фоиз миқдорда (98,4 фоизи - Пенсия жамғармасига; 0,8 фоизи - Бандлик жамғармасига; 0,8 фоизи - Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясига) ЯИТ тўлашлари белгиланди.[11] Шу билан бирга жисмоний шахслар томонидан тўланадиган ЯИТ (иш ҳақининг 8 % миқдорда 2018 йил ҳолатида) бекор қилинди, бу эса пенсия тизимининг даромадлари қисқаришига олиб келди;

Учинчидан – қоплаш коэффициенти меъёр даражасидан пастда эканлигини (26,9%) 1-жадвал маълумотлари асосида кўришимиз мумкин. Қоплаш коэффициенти – ишчи (хизматчи)ларнинг олган ойлик иш ҳақисини пенсия таъминоти кўринишида қайтариб олиши тушунилади. 1-жадвал маълумотлари асосида кўришимиз мумкинки Ўзбекистон пенсия тизимида қоплаш коэффициенти охириги 10 йилликда 12,8 % га пасайган, фуқароларни пенсияга чиққандан кейинги турмуш фаровонлигини яхшилаш учун қоплаш коэффициенти 40 % дан кам бўлмаслик керак деб ХМТ томонидан белгиланган, бу кўрсаткич Ривожланган мамлакатларда 60% ва ундан юқорини ташкил этади.

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи ва ўртача пенсия миқдорлари ҳамда қоплаш коэффициенти миқдорлари [12]

1-жадвал

№	йиллар	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	ўртача ойлик иш ҳақи миқдори, минг сўмда	865,9	1017,9	1171,6	1293,8	1453,2	1822,0	2324,5	2660,0	3200,0	3892,0	4105,8
2	ўртача ойлик пенсия миқдори, минг сўмда	330,8	404,3	438,2	494,2	556,8	640,5	733,2	848,5	924,7	1034,5	1104,5
3	қоплаш коэффициенти, фоизда	38,2	39,7	37,4	38,2	38,3	35,2	31,5	31,9	28,9	26,5	26,9

Тўртинчидан – ёшга доир пенсияга чиқиш ҳуқуқи аёллар учун 55 ёш, эркеклар учун 60 ёш қилиб белгиланган. Ўртача умир кўриш давомийлиги ошиб бормоқда лекин пенсияга чиқиш ёши оширилмаган. (ХМТ томонидан аёл ва эркеклар учун бир хил 60 ёш). Ушбу салбий нормаларни бартараф этмасдан ижтимоий таъминот тизимининг барқарорлигини таъминлаш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш мушкул ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса ўрнида ижтимоий таъминот тизимини ривожлантириш ва барқарорлаштириш аҳолининг, айниқса ижтимоий таъминотга муҳтож қатламнинг турмуш сифатини оширишнинг муҳим бўғини ҳисобланади. Шунинг учун мамлакатимизда аҳолини ижтимоий жиҳатдан янада қўллаб-қувватлаш, ижтимоий таъминот тизимини манзиллилигини ошириш, ҳамда такомиллаштириш борасида кўплаб амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда ва амалга оширилмоқда. Лекин шунга қарамадан фуқаролар турмуш фаровонлигини янада ошириш ва айниқса пенсия ёшидан кейинги турмуш сифатини яхшилаш ва шу билан бирга ижтимоий таъминот тизими барқарорлигини ошириш учун қуйидаги ишларни амалга оширишни таклиф этамиз:

✓ мамлакатимизда пенсияларни ҳисоблашда пенсионернинг ўртача иш ҳақи миқдорининг тўлиқ қисми эмас, балки пенсияни ҳисоблашни базавий миқдорининг 12 баробаригача бўлган қисмигина инобатга олинади ва ушбу суммани 55% пенсия сифатида белгиланади. Бозор муносабатлари шаклланиш жараёнида босқичма-босқич 12 баробарлик чегарани ошириш ва истиқболда буткул бундай чегарани олиб ташлаш керак. Бу эса қоплаш коэффициентини меъёр даражасига кўтариш ва истиқболда ошириш имконини беради.

✓ пенсия фондлари даромадларини ошириш мақсадида жисмоний шахслар томонидан тўланадиган суғурта бадалини (2019 йилдан бекор қилинган) қайта жорий этиш керак. Сабаби бугунги кунда кўплаб ривожланган давлатларда пенсия тизимини барқарорлаштириш ва пенсионерлар турмуш фаровонлигини ошириш мақсадида мавжуд суғурта бадалларини ошириб бориш белгиланмоқда.

✓ ёшга доир давлат пенсияларини олиш учун 7-йиллик стажни (аёл ва эркеклар) босқичма-босқич ошириш керак. Чунки ушбу кўрсаткич ХМТ томонидан - 15 йил қилиб белгиланган.

✓ пенсияга чиқиш ёшини ошириш халқаро талаблар даражасига чиқариш керак, албатта миллий хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда.

Хорижий тажрибалар асосида босқичма босқич ошириш зарур деб ҳисоблаймиз. Масалан аёллар учун 55 ёшдан пенсияга чиқиш имкониятини сақлаб қолган ҳолда, фақат пенсиялар тўлиқсиз шаклда белгиланади, қачонки 58 ёшга тўлгандан кейингина тўлиқ пенсияни олиши мумкин бўлади. Эркаклар учун ҳам 60 ёшни сақлаган ҳолда тўлиқ пенсиялар 63 ёшдан берилиши белгиланган зарур ва шу билан биргаликда аёллар - 58, эркаклар – 63 ёшдан кейин пенсияга чиқиш тизимини рағбатлантириш механизмларини ишлаб чиқиш лозим деб ҳисоблаймиз. Германия тажрибасида бундай амалиёт жорий этилган. Жумладан Германияда тўлиқ пенсия олиш учун пенсия ёши 65 ни ташкил этади (аёл ва эркаклар учун) лекин тўлиқсиз ҳолда 60 ёшдан пенсияга чиқиш имкони мавжуд. Шунинг учун муддатидан аввал пенсияга чиққанлик ҳолатида белгиланган тўлиқ пенсия миқдори (ҳар бир ой учун 0,3 %) камайтирилади ва 65 ёшга тўлганда ушбу чеклов олиб ташланади. Тўлиқ пенсия тўлови белгиланган пенсия ёшига тўлгандагина таъминланиши кўзда тутилмоқда. Белгиланган ёшдан кейин пенсияга чиқилганда, ушбу ёшдан сўнг ишланган ҳар бир ой учун пенсия тўлови, тўлиқ пенсия миқдори 0,5 %га оширилади.[10]

Бугунги глобаллашув даврида жаҳондаги барча ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар ижтимоий таъминот тизими олдида турган энг долзарб масала бу айнан аҳолининг қариши ва умумий аҳоли таркибида пенсионерлар улушининг ортиб бориши ҳисобланади. Пенсионерлар сони ортиши пенсия тизими молиявий барқарорлигига салбий таъсир этади даромадларга нисбатан харажатлар ортишига олиб келади. Ушбу юқорида таклиф этилган ўзгаришлар мамлакатимиз ижтимоий таъминот тизимида биринчи навбатда пенсия тизимини барқарорлигига, иккинчидан пенсионерларнинг пенсиядан кейинги турмуш фаровонлиги сифатини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида” Қонуни. Тошкент. 1993-йил 3-сентябрдаги 938-ХП-сон.
2. Ўзбекистон республикасининг “Фуқароларнинг жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонуни. Тошкент 2004-йил 2-декабр, 702-П-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июньдаги, ПФ-82-сон “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида” фармони. Тошкент 2023.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 октябрьдаги ПҚ-353-сон “Аҳолига пенсия тайинлаш бўйича кўрсатиладиган давлат хизматлари сифатини янада оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Тошкент 2023.

5. Конвенция N 102 Международной организации труда "О минимальных нормах социального обеспечения" (Заключена в г. Женеве 28.06.1952).
6. Вахабов А.В. ва бошқ. Пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибаси. Дарслик. – Тошкент: “Иқтисод-молия”, 2018. – 400 б.;
7. Зиядуллаев М.Д. Ўзбекистонда пенсия тизимини бошқариш ва такомиллаштириш масалалари, Монография , Т; Молия 2018 116 бет
8. Ражабов Ш. У. “Нодавлат пенсия жамғармаларини шакллантириш ва инвестицион фаолликни ошириш” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) даражасини олиши бўйича диссертацияси автореферати. Тошкент – 2018.
9. Рустамов Д.Р. “Ўзбекистонда пенсия жамғармасининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўналишлари” мавзуси бўйича иқтисод фанлари доктори (Dc) даражасини олиш бўйича автореферати. Тошкент – 2018 .
10. Рахимжонов А.В. «Германияда ижтимоий таъминот тизимининг шаклланиш тарихи ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари» мавзусидаги мақола “Таълим тизимида ижтимоий гуманитар фанлар” №-2. 2020.
11. Норматова Г.Н “Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси молиявий ҳолати таҳлили” мақола "Science and Education" журналининг 4-сони 2023 йил. Impact Factor 3.848
12. www.stat.uz – О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi sayti ma’lumotlari.
13. www.pfru.uz – О‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg’armasi rasmiy veb sayti ma’lumotlari.
14. <https://www.gazeta.uz>.